

Mitteilungen der Österreichischen Numismatischen Gesellschaft

Erscheint halbjährlich | Zuschriften an das Sekretariat: Wien 1 | Burgring 5
T: (01) 525 24 - 4201 | Fax: 525 24 - 4299 | E: office@oeng.at | http://oeng.at | ISSN 0029-9359

BAND 55 | 2015 | NR. 2

Inhaltsverzeichnis

Wolfgang Fischer-Bossert <i>Kyzikener Falzschrölinge</i>	79
Hanna-Lisa Karasch <i>Homonoia oder Neokorie? Eine widersprüchliche Münze des Antoninus Pius aus Smyrna/Ephesos</i>	93
Bernhard Woytek <i>Asellius Aemilianus in Pautalia – ein Materialnachtrag</i>	96
Klaus Vondrovec <i>Die Argentei mit Stern des Iulianus III. Caesar</i>	98
Péter Prohászka <i>Neue römische Bleisiegel aus dem nordöstlichen Teil Pannoniens</i>	104
Herfried E. Wagner <i>Die Zuweisungen einiger ERLACENSIS-Gepräge durch Andrej Rant an die Münzstätten Stein (Kamnik) und Windischgraz (Slowenij Gradec) in Krain</i>	110
Norbert Helmwein <i>Halbbatzen 1519 Wien – Maximilian I. oder Wiener Hausgenossen?</i>	121
Nikolaus Schindel <i>Ein osmanischer Münzschatz aus der Zeit des Sultans Süleyman I. (1520–1566) aus Pitten, NÖ</i>	124
Franz Sümeecz – Hubert Emmerig <i>1739 neuzeitliche Streufundmünzen aus Marchegg – Eine statistische Auswertung</i>	135

Nora Strebl

„Mein Onkel Schmidt“

Der Bildhauer und Medailleur Rudolf Schmidt 19. April 1894 – 7. März 1980 146

Viktoria Breitsprecher – Johannes Hartner – Katharina Huber

XV. International Numismatic Congress 154

BERNHARD WOYTEK

Asellius Aemilianus in Pautalia – ein Materialnachtrag

1a

In der letzten Ausgabe dieser Zeitschrift wurden die insgesamt sieben Typen von Großbronzen besprochen, die nach gegenwärtigem Materialstand in der thrakischen Stadt Pautalia unter der Herrschaft des Mark Aurel und des Commodus Augustus (177–180 n. Chr.) mit der Signatur des Statthalters Asellius Aemilianus ausgegeben wurden.¹ Nach dem Erscheinen des stempelkritisch gearbeiteten Artikels übersandte mir Michel Amandry (Paris) dankenswerter Weise einen ergänzenden Materialbeleg aus seinem numismatischen Archiv mit der Anregung, ihn als Nachtrag an dieser Stelle zu veröffentlichen. Ich folge seinem Vorschlag, um die von Amandry vor einiger Zeit in einer französischen Privatsammlung aufgenommene, unpublizierte Münze im Druck zu dokumentieren.

Es handelt sich um eine Großbronze mit dem Portrait des Marcus Aurelius, die zwei bereits bekannte Stempel in bisher nicht belegter Zusammenstellung kombiniert:

- Av. (9h, auswärts) ΑΥΤ ΚΑΙ Μ – ΑΥΡ ΑΝΤΩΝΙΝΟC
 belorbeerte Büste des bärtigen Marcus Aurelius in Paludament und Brustpanzer von hinten gesehen n. r.
- Rv. (8h, auswärts) ΟΥΑΠΙΑC ΠΑΥΤΑΛΙΑC ΗΓΕ ΑΣΕΛ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟ – Υ
 Schlange mit vielfach gewundenem Körper; ihr Kopf (mit aufgerissenem Maul, züngelnd) nach rechts aufgerichtet.

22,15g, Durchmesser 32 mm, Stempelstellung 6 h

Privatsammlung, Paris. Abb. 1 und 1a.

¹ B. Woytek, Neue numismatische Zeugnisse zur thrakischen Statthalterschaft des Asellius Aemilianus, *MÖNG* 55 (2015), Nr. 1, 16–25.

Dieses Exemplar stammt aus einem Aversstempel, der bisher lediglich auf einer unikalén Großbronze mit Tempel des Asklepios auf dem Revers belegt war (Abb. 2).² Der Reversstempel des von Amandry entdeckten Stücks wurde im genannten Beitrag mit einer ebenfalls unikalén Prägung illustriert, die 2005 im US-amerikanischen Münzhandel auftauchte;³ sie zeigt auf dem Avers ebenso Mark Aurel, aber der Stempel ist ein anderer, stilistisch markant abweichender, mit undrapiertem Kaiserbild (Abb. 3). Die Schlange ist bekanntlich einer der sehr häufigen Reversstypen in Pautalia, der wohl primär mit dem dort so prominenten Asklepioskult in Verbindung zu bringen ist.⁴

Abbildungen:

- 1: Privatsammlung, Paris. Gipsabdruck Archiv Michel Amandry.
- 1a: Wie Abb. 1, vergrößert auf 150%.
- 2: Münzen und Medaillen Deutschland GmbH Auktion 15 (21. 10. 2004), Nr. 153.
- 3: Freeman & Sear Mail Bid Sale 12 (28. 10. 2005), Nr. 257.

² Woytek (wie Anm. 1), 20 und 24f., Abb. 5 und 5a: Münzen und Medaillen Deutschland GmbH Auktion 15 (21. 10. 2004), Nr. 153. Ex Slg. Jean-Pierre Righetti.

³ Woytek (wie Anm. 1), 21 und 24f., Abb. 6 und 6a: Freeman & Sear Mail Bid Sale 12 (28. 10. 2005), Nr. 257.

⁴ Zu dem Münzmotiv vgl. die Erläuterungen von L. Ruzicka, *Die Münzen von Pautalia*, Sofia 1933, 37–39.